

Cinética de degradación del petróleo crudo en la biorremediación de un suelo tropical

Y. Córdova-Bautista^{1*}, J.G. Álvarez-Ramírez¹, A.S. López-Rodríguez¹, E.E. Merodio-Morales², G. Martínez-Pereyra^{1*}

¹Laboratorio de Biotecnología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa Km 1. Colonia La Esmeralda CP 86400 Cunduacán, México.

²Instituto Tecnológico de Aguascalientes, México

*gabriel.martínez@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la degradación de hidrocarburos totales del petróleo (HTP), tres cepas bacterianas hidrocarbonoclastas fueron utilizadas para evaluar la cinética de biodegradación de los HTP en suelo tropical. Se estableció un diseño experimental unifactorial de cinco tratamientos: suelo + 1% de arena + sin aire, suelo + 1% de arena + aire, suelo + 1% de arena + composta + aire, suelo + 1% de arena + composta + sin aire y atenuación natural. La cinética de degradación de los hidrocarburos fue de 1er-orden ($R^2 > 0.88$) para los tratamientos. En comparación con la atenuación natural los tratamientos con composta presentaron la mayor producción de CO_2 y la mayor tasa de degradación de 0.031 y 0.027 día⁻¹ para el tratamiento 3 y 4 respectivamente. Las bacterias fueron estimuladas por los nutrientes de la composta provocando una bioaumentación que permitió la mayor degradación de HTP en un 90%.

Palabras clave: Petróleo, biorremediación, cinética de biodegradación, respirometría

Abstract

In the degradation of total petroleum hydrocarbons (TPH), three hydrocarbonoclast bacterial strains were used to evaluate the biodegradation kinetics of TPH in a tropical soil. A one-factorial experimental design of five treatments was established: soil + 1% sand + no air, soil + 1% sand + air, soil + 1% sand + compost + air, soil + 1% sand + compost + no air and natural attenuation. The kinetics of hydrocarbon degradation was 1st-order ($R^2 > 0.88$) for all treatments. Compared to natural attenuation the compost treatments presented the highest CO_2 production and the highest degradation rate of 0.031 and 0.027 day⁻¹ for treatment 3 and 4 respectively. Bacteria were stimulated by the nutrients in the compost causing a bioaugmentation that allowed the highest TPH degradation rate of 90%.

Key words: Petroleum, bioremediation, biodegradation kinetics, respirometry

Introducción

La contaminación ambiental ha ido en aumento debido a la rápida industrialización. Entre los contaminantes que preocupan por su alta toxicidad que dañan al medio ambiente y a la salud se encuentra el petróleo. Existe una frecuente contaminación de suelos y aguas con este tipo de contaminante. Cuando el petróleo se derrama en los suelos este se adhiere a las arcillas y partículas del suelo impidiendo el movimiento de iones, lo que afecta a la microbiota del suelo y a la cobertura vegetal. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó que el suelo está degradado en un 26% debido a gran número de factores, entre los que se encuentran los contaminantes orgánicos derivados de la industria del petróleo [2]. Los derrames de hidrocarburos no solo afectan el medioambiente, también tiene impacto en la economía y en la salud pública. Por eso, se han desarrollado diversas tecnologías a fin de recuperar sitios contaminados tales como [3]: electrorremediación, lavado, solidificación/estabilización, vitrificación, desorción térmica, y biorremediación. En esta última la rehabilitación del suelo contaminado se realiza mediante procesos

microbianos, en donde las actividades metabólicas de ciertos microorganismos permiten la transformación de los contaminantes a productos metabólicos inocuos [4]. Los microorganismos que se emplean puede ser organismos autóctonos del sitio contaminado o de otros sitios (exógenos). La biorremediación es considerada eficaz y fiable debido a sus características ecológicas. Además el tratamiento puede realizarse in situ o ex situ, en condiciones aerobias o anaerobias. Los procesos de biorremediación se han usado con éxito para tratar suelos, lodos y sedimentos contaminados con hidrocarburos del petróleo. Sin embargo, es importante mencionar que el éxito de la biorremediación dependerá de las características fisicoquímicas del suelo a tratar. Estudiar la eficiencia del proceso mediante la cinética de degradación del contaminante ha permitido desarrollar tecnologías eficientes en procesos por lotes para tratamiento de aguas [5, 6]. Pero existen pocos estudios que reporten la degradación del contaminante considerando la cinética de degradación del hidrocarburo en suelos. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue evaluar la cinética de de degradación de los HTP entre las diferentes opciones de tratamiento y comparar la tasa de degradación para seleccionar el tratamiento adecuado.

Metodología

Diseño experimental

Cinco tratamientos se establecieron bajo un diseño experimental unifactorial completamente aleatorizado por triplicado y la concentración de petróleo en el suelo de estudio fue de 10 000 ppm de HTP (Tabla 1). Cada unidad experimental se consistió en una celda rectangular de plástico (15 cm de altura, 2 cm de base y 10 cm de ancho) con una masa de trabajo de 1 kg de suelo (figura 1). El suelo utilizado se esterilizó a calor húmedo en autoclave a 1.3 kg cm^{-2} durante 3 horas y el recipiente de plástico se esterilizó con alcohol etílico al 98 %. Se adicionó agua destilada estéril en cada unidad experimental para alcanzar la humedad al 40%. Y a cada tratamiento se adicionaron 6 mL de inóculo del consorcio de tres cepas bacterianas hidrocarbonoclastas obtenidas del cepario del laboratorio de biotecnología. Las variables evaluadas fueron el pH de acuerdo a la NOM-021-RECNACT-2000 con el procedimiento AS-02 [7], la concentración de CO_2 para monitorear la actividad microbiana y la concentración de HTP (ppm).

Tabla 1. Descripción de los tratamientos de biorremediación en suelos con petróleo

Tratamiento	Composición
Trat 1	Suelo + 1% de arena + sin aire
Trat 2	Suelo + 1% de arena + aire
Trat 3	Suelo + 1% de arena + composta + aire
Trat 4	Suelo + 1% de arena + composta + sin aire
Trat 5	Atenuación natural

Figura 1. Esquema de tratamiento para la biorremediación

Actividad microbiana por respirometría

La concentración CO_2 generada por los microorganismos se midió cada 72 horas y se realizó mediante el método de incubación en medio cerrado, donde el CO_2 fue capturado en 5 mL de NaOH 1N [8]. La producción de CO_2 se estimó mediante titulación con HCl 0.1N, en presencia de tres gotas de fenofaleína al 1% y 3mL de

BaCl₂ al 2%. El BaCl₂ se utilizó para la precipitación de los carbonatos. El CO₂ liberado durante la respiración aerobia es una medida del índice de la tasa de respiración. La reacción con la cual el CO₂ se capturó es:

La cantidad de CO₂ adsorbido es equivalente a la cantidad de NaOH consumido. Para determinar la concentración de CO₂ se precipitó el carbonato (CO₃²⁻) con BaCl₂ se tituló el remanente y se calculó con la siguiente ecuación:

$$R = (B - M)NE \quad \text{Ec. 1}$$

donde:

R = respiración microbiana en mg de CO₂, B = volumen de ácido necesario para titular el NaOH en el blanco (mL), M = cantidad de ácido necesaria para titular el NaOH de la muestra (mL), N = normalidad del ácido y E = peso equivalente del CO₂.

Análisis de HTP por espectrofotometría

La degradación de HTP se midió durante 30 días utilizando la técnica de Vu-Duc et al. [9], para la extracción de los HTP se tomaron 5 g de muestra de suelo y se le adicionaron 20 mL de hexano, después se llevó al sonicador donde se mantuvo por 20 minutos. Seguidamente, se filtró con papel whatman 40 y se pipetearon 5 mL que se aforaron a 10 mL. Después se midió la absorbancia a 400 nm, a la vez se preparó una curva de calibración ($Abs = 0.0028 \text{ HTP}_{(ppm)} + 0.004$, $R^2 = 0.99$) para estimar la concentración de la muestra problema y después se calculó la concentración de HTP (ppm) con la siguiente ecuación:

$$\text{HTP} = \text{HTP}_{(ppm)} \left(\frac{\text{mg}}{\text{L}} \right) \frac{0.02 \text{ L}}{0.005 \text{ kg}} * \frac{0.01 \text{ L}}{0.005 \text{ L}} \quad \text{Ec. 2}$$

Donde:

$\text{HTP}_{(ppm)}$ es la concentración de la muestra problema estimada de la curva de calibración.

Cinética de degradación de HTP

Los modelos cinéticos son usados para determinar la importancia de las relaciones entre variables para guiar el diseño de los experimentos y son una herramienta útil para la predicción de procesos activos de biorremediación tanto en sistemas aerobios como anaerobios [5]. Para el análisis de los datos correspondientes a la remoción del contaminante se utilizaron los siguientes modelos cinéticos: ecuaciones de cero, primer y segundo grado.

$$\text{HTP}_t = \text{HTP}_0 - k_0 t \quad \text{Ec. 3}$$

El valor de k_0 se obtuvo al graficar HTP_i versus el tiempo t y el valor de K_0 se tomó de la ecuación 3 (la ecuación ajustada).

$$\text{HTP}_t = \text{HTP}_0 e^{-k_1 t} \quad \text{Ec. 4}$$

El valor de k_1 se obtuvo al graficar $(\ln \text{HTP}_i)$ versus el tiempo t y el valor de k_1 se toma de la ecuación 4.

$$\frac{1}{\text{HTP}_i} = \frac{1}{\text{HTP}_0} + k_2 t \quad \text{Ec. 5}$$

El valor de k_2 se obtiene al graficar $(1/\text{HTP}_i)$ versus el tiempo t y el valor de K_2 se obtiene de la ecuación 5. El valor de k_2 puede obtenerse de la ecuación ajustada.

Donde, HTP_t es la concentración de hidrocarburos (ppm) en el tiempo t , HTP_0 es la concentración inicial de hidrocarburos en el tiempo cero, K_0 es la constante de degradación o tasa de degradación de cero orden en (ppm)*t, k_1 es la tasa de degradación de primer orden dada en $1/t$ y k_2 es la tasa de degradación de segundo orden dada en $(1/\text{ppm}^2 \cdot \text{t})$ y t es el tiempo dado en días, horas o segundos.

Resultados y discusión

El pH juega un papel imprescindible en el proceso de degradación del contaminante ya que valores por encima o por debajo del pH apropiado pueden inhibir la actividad enzimática [10]. La figura 2 muestra el comportamiento del pH con respecto al tiempo. Debido a las diferentes condiciones de cada tratamiento, el pH en un principio fue variable, pero durante el proceso de biorremediación este se fue estabilizando en alrededor de 7.5 hasta los 60 días del proceso.

Figura 2. Variación del pH en los diferentes tratamientos

En la figura 3 se muestra el desprendimiento de CO_2 acumulados durante 70 días del bioensayo, la producción de CO_2 es un indicativo de la actividad metabólica de los microorganismos. La combinación en los tratamientos presentó efecto en la variación de la producción de CO_2 . En los tratamientos 3 y 4 se registró la mayor producción de CO_2 (~170 mg), este comportamiento puede ser atribuido a la adición de la composta, ya que posiblemente los ácidos húmicos y los nutrientes disponibles fueron utilizados por las bacterias degradadoras de petróleo aumentando su población. La menor concentración de CO_2 se encontró en el tratamiento 5 que fue la atenuación natural.

Figura 3. Producción acumulada de CO_2 (mg) durante 70 días para los tratamientos de biorremediación

En este estudio, la cinética de biodegradación de los hidrocarburos totales del petróleo se evaluó utilizando las tasas de primer orden obtenidas a partir de las gráficas lineales de LN (HTP) usando la ecuación 4. Los modelos de cero y segundo orden se consideraron no adecuados ya que los coeficientes de correlación (R^2) resultaron menores a 0.8. Para los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 el R^2 fue de 0.85, 0.94, 0.94, 0.88 y 0.93, respectivamente. Esto indica que el ajuste es adecuado ya que el modelo explica más del 85% del comportamiento de la variable dependiente. La mayor tasa de degradación de 0.03 día^{-1} se presentó en el tratamiento 3, seguido del tratamiento 4 con una tasa de degradación de 0.027 día^{-1} . La única diferencia en estos tratamientos fue el aire, así que la adición de composta fue el factor que tuvo un efecto positivo en acelerar la degradación del hidrocarburo del suelo, esto pudo ser debido a que se bioaumentó la población microbiana degradadora de petróleo. Estudios similares en el que utilizaron bacterias aisladas de sedimentos con petróleo aledaños de una refinería, reportaron tasas de degradación de petróleo medio líquido de 0.038 día^{-1} , utilizando el modelo de Monod que es de primer orden [10]. Sarioglu M. and Begun [5] demostraron que la cinética de degradación de un contaminante dependerá de la naturaleza del mismo y de las condiciones a la que es sometido el proceso. Ellos reportaron que para un sistema por lotes como es el caso de este trabajo los modelos cinéticos de primer orden son los adecuados y pueden ser útiles para escalar el proceso.

Figura 4. Cinética de 1er-orden para la degradación de HTP bajo diferentes tratamientos durante 60 días.

Trabajo a futuro

Para el tratamiento que presentó la mayor tasa de degradación se propone evaluar el efecto de la temperatura el pH y la cantidad de composta para mejorar el proceso de degradación.

Conclusiones

La cinética de degradación de HTP siguió una cinética de degradación de 1er-orden y la tasa de degradación de los HTP esta influenciada por la adición de composta en un suelo tropical ya que posiblemente los ácidos húmicos de esta causan un aumento en la actividad microbiana medida en producción de CO_2 . Para un tiempo de 60 días el tratamiento con la combinación Suelo + 1% de arena + composta + aire presentó la mayor tasa de degradación (0.03 día^{-1}) con producción de CO_2 de $\sim 170 \text{ mg}$ con un pH estable de ~ 7.5 .

Agradecimientos

Al laboratorio de biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por el acceso y apoyo para realizar los análisis fisicoquímicos y biológicos.

Referencias

- [1] Álvarez-Jiménez M.F. Alor-Chavez M.J., Morales-Bautista C.M., Méndez-Olán C., Lobato-García C.E., "Evaluación del suelo contaminado con hidrocarburo e intemperizado en Cardenas, Tabasco," *Journal of basic Sciences*, vol. 5, no. 15, pp. 27-38, 2019.
- [2] FAO and UNEP. *Global assessment of soil pollution: Report*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb4894en>. 2021
- [3] Saini A., Nega Bekele D., Chadalavada S., Fang C., Nadiu R., "A review of electrokinetically enhanced bioremediation technologies for PHs," *Journal Environmental Sciences*, vol. 88, pp. 31-45, 2020.
- [4] Ogbeh G.O., Tsokar T.O., Salifu E., " Optimization of nutrients requirements bioremediation of spent-engine oil contaminated soils," *Environmental Engineering Research*, vol. 24, no. 3, pp. 484-494, 2019.
- [5] Sarioglu M. and Begun O., " Treatment of automotive industry wastewater using anaerobic batch reactors : The influence of substrate/inoculum and molasses/wastewater," *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 648-654, 2016.
- [6] Córdova B.Y., Paraguay-Delgado F., Pérez-Hernández G., Martínez-Pereyra G., Ramirez.Morales E. " Influence of external resistance and anodic pH on power density in microbial fuel cell operated with *B. subtilis* BSC-2 Strain," *Applied Ecology and Environmental Research*, vol. 16, no 2, pp. 1983-1997, 2018.
- [6] DOF. NOM-021-RECNAT-2000, " Establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis. Segunda sección," 2002.
- [7] Tapiero J., Piñeros R., Holguin V.A., "¿Cómo la respirometría puede indicar una reducción de la biomasa microbiana en ensilajes?," *Agroforestería Neotropical*, vol. 4, pp. 72-78, 2019.
- [8] Vu-Duc T., Huynh C.K., Lafontaine M., Bonnet P., Binet S., " A spectrometric method for the determination of organic soluble matter in bitumen fumes," *Applied Occupational and Environmental Hygiene*, vol. 17, no. 7, pp. 495-500, 2002.
- [9] Madigan, M. T., Martinko, M. J., Dunlap, P. V., Clark, D. P.E., " Brock Biology of Microorganisms," 12 Ed. Pearson Higher, España., 2017.
- [10] Chettri, B., Singha, N.A. & Singh, A.K. "Efficiency and kinetics of Assam crude oil by *Pseudomonas aeruginosa* an *Bacillus* sp.," *Arch Microbiol*, vol. 203, pp. 5793-5803, 2021.